

Universidad de
Sevilla.

Alimentación religiosa en la Universidad.

Guía de Buenas
Prácticas para la
comunidad
universitaria.

Índice

- 01** Finalidad de esta guía
- 02** Beneficios de esta guía para la comunidad universitaria
- 03** Detección de situaciones de conflicto
- 04** Modelos de buenas prácticas
- 05** Vías de reclamación
- 06** Anexos
 - 6.1** Bibliografía
 - 6.2** Webgrafía
 - 6.3** Legislación
 - 6.4** Jurisprudencia

La Universidad de Sevilla, como espacio de educación superior, se concibe como un lugar de libertad intelectual, espíritu crítico, tolerancia y diálogo. Se caracteriza por un **creciente pluralismo y diversidad**, lo cual se extiende a toda su comunidad, incluyendo al estudiantado, al Personal Docente e Investigador (PDI), y al Personal Técnico, de Gestión y de Administración de Servicios (PTGAS).

Es por ello que la **diversidad religiosa** es una realidad indiscutible del ámbito universitario, y esta se traduce en la presencia de múltiples creencias y convicciones que imponen **directrices alimentarias específicas**. Por lo tanto, la alimentación está pautada por:

- Criterios nutricionales.
- Valores ideológicos.
- Valores religiosos.

Para muchas personas, seguir las **reglas alimentarias** constituye una **manifestación directa de sus convicciones**, siendo un acto fundamental para su integridad espiritual.

La Universidad de Sevilla **ya tiene mecanismos de gestión para otros servicios** como comedores universitarios, donde se ofrece variedad y equilibrio dietético y se comparte información de recetas saludables. Sin embargo, **la diversidad religiosa** alimentaria requiere una **gestión específica** que garantice la no discriminación de todos sus miembros.

La **protección de las convicciones alimentarias** se enmarca en el derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa (Artículo 16 CE). El Estado tiene un mandato de actuación positiva derivado del Artículo 9.2 CE, que obliga a los poderes públicos a **promover condiciones y remover obstáculos** para que la libertad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Dicha obligación se refleja en los Acuerdos de Cooperación que establecen el compromiso de los poderes públicos de procurar adecuar la alimentación a los preceptos religiosos en los centros docentes públicos y concertados.

Finalidad de esta guía

Catolicismo, tradicionalmente mayoritario, tiene restricciones puntuales como en Cuaresma.

Las demandas más complejas provienen de otras religiones.

Islam:

- Alimentación halal
- ✗ Cerdo y alcohol
- Sacrificio ritual dhabihah

Judía:

- Alimentación kosher
- ✗ Mezclar carne y leche
- Sacrificio ritual shejitá.

Finalidad de esta guía

Una Guía de Buenas Prácticas es conveniente en la US por las siguientes razones, aplicables a la gestión de menús para el estudiantado, el PTGAS y el PDI:

Resolver la incoherencia normativa y funcional. La normativa sectorial sobre alimentación en centros públicos es diversa y heterogénea, y en muchos casos no contempla expresamente la alimentación por motivos religiosos, lo que genera desconfianza y la percepción de incumplimiento, especialmente por parte de minorías.

Prevenir la discriminación y la segregación. La ausencia de respuestas o la denegación de solicitudes por motivos de convicción o creencia, puede vulnerar el ejercicio de un derecho fundamental y provocar la segregación. Es por ello que la unificación de criterios garantizaría que no se produjera una desigualdad.

Proporcionar herramientas de gestión claras. Las Guías de apoyo a la gestión pública de la diversidad religiosa ya existen y han sido validadas por instituciones clave. Una guía específica de la US proporcionaría las directrices claras para gestionar el día a día, como la elaboración de menús, la compra de productos específicos...

Promover la cohesión social. Al facilitar el acceso a servicios públicos (como los comedores universitarios) a todos los miembros de la comunidad sin obligarles a transgredir sus creencias, la US promueve la tolerancia, el pluralismo y la inclusión.

ACOMODACIÓN RAZONABLE

Para lograr una gestión efectiva de la diversidad, se propone como fórmula la acomodación razonable, que deriva del derecho a la no discriminación. Esta consiste en tomar medidas para armonizar una acción (o inacción) institucional con una demanda individual para ejercer un derecho fundamental (como la libertad religiosa), a menos que esto cause una "coacción excesiva" o "carga excesiva".

A modo de conclusión, **la implementación de una guía de buenas prácticas** sobre la gestión de la libertad religiosa alimentaria en la Universidad de Sevilla no es sino, una forma de **garantizar un entorno de igualdad** en el que nadie sea discriminado por motivos de religión a la hora de ir al comedor.

Finalidad de esta guía

Beneficios para la comunidad universitaria

¿En qué beneficia a la Universidad de Sevilla incorporar buenas prácticas sobre diversidad religiosa en el ámbito alimentario? Los impactos positivos repercuten en tres bloques principales:

Garantía de libertad religiosa para los miembros de la comunidad: Mediante la atención a la diversidad religiosa en la alimentación cumplimos con el compromiso de la institución con los derechos fundamentales. Es una manera de poner en valor en la práctica el derecho a la libertad religiosa, recogido en nuestra Constitución y tratados internacionales. Esto es imprescindible en el contexto de una institución pública al servicio de la sociedad. Buscamos suprimir posibles situaciones de malestar o exclusión por motivos religiosos, y dar la tranquilidad de que sus convicciones serán respetadas.

Mejora del bienestar y de la experiencia universitaria: Es una manera de permitir la plena participación en la vida universitaria, sin que nadie tenga que renunciar a las propias creencias. Así mejora el clima de convivencia y la sensación de pertenencia. Además, aporta seguridad al personal encargado de la alimentación en el campus universitario, al tener pautas de actuación definidas donde previamente no era así. Esto puede tener un impacto positivo en la motivación y el rendimiento, y en la valoración global que la comunidad hace de la vida en nuestra universidad.

Proyección institucional y atracción de talento: Una atención responsable y visible de la diversidad religiosa en el ámbito alimentario refuerza la imagen de la Universidad como institución abierta, inclusiva y comprometida con los derechos humanos. Esto mejora su potencial de atracción de talento de distintos orígenes y creencias: estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios. Al alinearse con buenas prácticas en materia de diversidad, la universidad refuerza su papel en redes académicas y de cara a potenciales proyectos internacionales.

Beneficios para la comunidad universitaria

Entre los beneficios concretos para la comunidad universitaria pueden destacarse:

Se reconoce y pone en valor la identidad religiosa de cada persona en sus prácticas alimentarias

Mejora el clima de convivencia, respeto y empatía entre quienes comparten el campus diariamente.

La gestión institucional de la diversidad religiosa en la alimentación **se ajusta a los planes de igualdad e inclusión de la universidad.**

Existen criterios claros sobre cómo atender la diversidad religiosa en comedores, **evitando así improvisaciones que puedan generar incertidumbre.**

Aumenta el sentimiento de pertenencia e inclusión de quienes participan en la vida en el campus.

Los integrantes de la comunidad universitaria **perciben que sus opiniones son escuchadas,,** reforzando la confianza en la institución.

Se elimina un obstáculo a la captación de talento, enriqueciendo la vida académica.

Los trabajadores del ámbito alimentario podrán brindar **una atención más sensible y respetuosa** a las necesidades de la comunidad.

La universidad permite **fortalecer lazos con distintas culturas** en aras a su proyección exterior.

Se reducen situaciones de exclusión indirecta, como no poder asistir a actos o hacer uso de servicios debido a la falta de opciones compatibles con las creencias.

Detección de situaciones de conflicto

Se entiende por situación de conflicto cualquier circunstancia en la que la **oferta** de alimentos, su modo de **preparación**, los **utensilios** disponibles, los **horarios** o el **trato** recibido dificulten, impidan o desincentiven dietas derivadas de una creencia religiosa.

Derivadas del servicio

1. Menú inadecuado y faltas de alternativas

Inclusión recurrente de ingredientes vetados (cerdo, alcohol, gelatina, grasas de origen incierto o marisco) como base de los platos sin una alternativa diaria y variada

2. Falta de información (trazabilidad y etiquetado)

El uso de términos genéricos en la cartelería o menú ("carne", "salsa de la casa", "caldo") que impiden al estudiante con una dieta estricta (Halal o Kosher) comprobar los ingredientes
Conflicto → La poca claridad en los ingredientes anula la capacidad del estudiante de ejercer libremente su dieta religiosa, llevándolo al abandono del servicio por falta de confianza

3. Ausencia de identificación clara.

La falta de iconos, sellos o cartelería que identifiquen sin ambigüedad las opciones (por ejemplo: Sin Cerdo, Apto Halal, Ovolactovegetariano, etc.), lo que obliga al estudiante a preguntar al personal cada día.

Detección de situaciones de conflicto

¿ Que indicadores nos permiten detectar un conflicto?

Relacionados con el uso del comedor

1. Ausencia continuada de determinados perfiles de estudiantes → Conflicto: El estudiante prefiere abandonar el servicio o traer su propia comida antes que exponer sus creencias, lo que constituye una discriminación indirecta por la no existencia de alternativas viables.

2. Uso desigual o evitar ciertos utensilios.

→ Conflicto específico (Halal y Kosher): La principal barrera aquí es la contaminación cruzada.

- Para el alimento Kosher y Halal, calentar alimentos en un microondas donde previamente se calentó carne de cerdo o cualquier producto no apto anula su ritual por el riesgo de contaminación cruzada
- En el caso Kosher, el riesgo es doble si el microondas se ha usado para mezclar carne y leche.
- Cuando un estudiante evita sistemáticamente el microondas y opta por comer comida o viéndose obligado a buscar otra alternativa existe un conflicto

Indicadores de clima social y convivencia

Detección de situaciones de conflicto

¿ Que indicadores nos permiten detectar un conflicto?

Necesidad de revelar la religión o justificarse:

- Señal de alerta: Cuando la única forma de conseguir un menú apto es que el estudiante deba explicar o **justificar sus creencias** ante el personal o ante otros compañeros
- Conflicto con la Libertad Religiosa: El derecho a la **no discriminación** (Art. 14 CE) y el derecho a no **declarar** sobre las propias convicciones (Art. 16 CE) se ven vulnerados si la adaptabilidad del servicio depende de una exposición personal forzada,

Desconocimiento y actitudes defensivas del personal

- Señal de Alerta: El alumnado formula preguntas o peticiones en voz baja, con **vergüenza**, o se siente incómodo ante las respuestas..
- El personal de comedor no debe mostrar **carencias informativas** ("No sé qué significa halal") o reaccionar con incomodidad/defensividad ("solo podemos servir este menú", "no hacemos excepciones"). Esto revela falta de formación y genera tensión

Incapacidad para ofrecer información precisa sobre ingredientes

- No poder asegurar si un plato contiene cerdo, alcohol, caldo de carne o marisco revela **falta de transparencia**, lo cual genera inseguridad en estudiantes

Comentarios de incomprensión y privilegios

- Algunos estudiantes pueden interpretar la existencia de un microondas adicional o la opción de menú halal/vegetariano como una ventaja injustificada.
- Comentarios de desacuerdo o burla ante necesidades religiosas indican conflicto en la convivencia

Quejas informales

- Los conflictos rara vez llegan como quejas formales, sino que circulan como menciones recurrentes en grupos de WhatsApp o redes sociales. Esto debe ser interceptado como una señal de alerta.

Vías de reclamación

INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Medios que tiene cualquier persona afectada en la Universidad de Sevilla (US) ante un conflicto o una supuesta vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa.

QUEJA O RECLAMACIÓN FORMAL ANTE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Supuestos de trato desigual, negativa injustificada de adaptación, comentarios discriminatorios, etc.

- Buzón de Quejas y Sugerencias (expon@US).
Link: <https://institucional.us.es/exponaus/index.php>
- Secretaría del centro donde haya ocurrido el hecho.

REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES

Formada por delegados de clase, de centro y el Consejo de Alumnos (CADUS). Canalizan preocupaciones, quejas y necesidades ante los órganos de gobierno universitarios. Puede aportar respaldo colectivo y aumentar la visibilidad.

Link: <https://www.cadus.us.es/>

Cómo contactar:

- Presencialmente: Av. de Chile s/n, 41013 Sevilla
- Tlf: 954 48 60 22
- Correo electrónico: dcadus@us.es

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Órgano colegiado que vela por la convivencia pacífica en la Universidad de Sevilla, y garantiza la tramitación del procedimiento de mediación como medio de solución de conflictos de convivencia.

Cómo contactar:

- Buzón "Convivencia": <https://www.us.es/form/formulario-convivencia>

Vías de reclamación

INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Medios que tiene cualquier persona afectada en la Universidad de Sevilla (US) ante un conflicto o una supuesta vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa.

COMITÉ TÉCNICO PARA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN Y ACOSO

Órgano colegiado técnico y especializado que realiza funciones de prevención, investigación y propuesta de actuaciones respecto de las solicitudes que se planteen.

Link: <https://igualdad.us.es/wpblog/debes-conocer/normativa-acoso/>

Cómo contactar:

- Presencialmente: Pabellón de Uruguay, Avda de Chile s/n, 41013 Sevilla
- Tlf: 954486019 – 954482172
- Correo electrónico: igualdad2@us.es

Vías de reclamación

INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Medios que tiene cualquier persona afectada en la Universidad de Sevilla (US) ante un conflicto o una supuesta vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa.

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

La Defensoría Universitaria es la unidad básica que se encarga de velar por el respeto de los derechos y las libertades del profesorado, personal investigador, estudiantado y personal técnico, de gestión y de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, pudiendo asumir tareas de mediación, conciliación y buenos oficios.

Link: <https://defensoria.us.es>

Cómo contactar:

- Presencialmente: Oficina de la Defensoría. La atención personal del/la Defensor/a será de lunes a viernes, previa cita. Ubicación: Pabellón de Uruguay, Avda. de Chile, s/n, 41013 Sevilla
- TLF: 954486766-67
- Correo electrónico: defensorial@us.es
- A través de Oficinas de Asistencia en Materia de Registros de la Universidad de Sevilla, situadas en el Edificio del Rectorado y Pabellón de Brasil

SERVICIO DE ASISTENCIA RELIGIOSA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (SARUS)

El SARUS nace como fruto de la cooperación entre la Universidad de Sevilla y el Arzobispado hispalense, en 1988, con el fin de cubrir las necesidades de servicios religiosos de aquellos miembros de la comunidad universitaria que lo deseen, y articular la contribución de la Iglesia católica al progreso de la cultura y la educación integral de la persona.

Puede ofrecer orientación y apoyo, asesorar sobre cómo plantear una cuestión ante la Universidad; y, en ocasiones, actuar como interlocutor informal para cuestiones vinculadas a la práctica religiosa dentro de la universidad.

Principalmente centrado en religión católica.

Link: <https://servicio.us.es/sarus/>

Cómo contactar:

- Presencialmente: C/ San Fernando, 4, 41001 Sevilla, España
- Correo Electrónico: sarus@us.es

Posibles vías de consulta y apoyo

EN CASO DE VULNERACIÓN O CONFLICTO

1. **LOSU (2023)**: Artículo 37 *Las universidades favorecerán que las estructuras curriculares de las enseñanzas universitarias resulten inclusivas y accesibles.*

2. **Acuerdos de Cooperación (1992)**:

- Con la Comisión Islámica de España (CIE) obligación de menús halal en instituciones públicas donde se sirven comidas.
- Con la Federación de Comunidades Judías (FCJE) reconocimiento de alimentación kosher y separación de utensilios.
- Con FEREDE derechos evangélicos, incluidos los adventistas y sus restricciones alimentarias.

3. **Artículo 16 de la Constitución Española** Incluye manifestaciones externas, entre ellas la dieta religiosa

4. **Artículo 14 de la Constitución Española**: La ausencia de alternativas dietéticas puede generar discriminación indirecta.

5. **Artículo 9.2 de la Constitución Española**: Quitar obstáculos que impidan el ejercicio de derechos fundamentales

6. **Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LO 7/1980)** Protege la observancia de prácticas dietéticas como manifestación de fe.

**Recuerda:
Hay normas
que
amparan
tus
derechos.**

Universidad de Alcalá (UAH)

Impulsa investigación y políticas institucionales sobre libertad religiosa, en especial en el ámbito de la alimentación. Ejemplo de ello es el libro: *"El ejercicio de la libertad religiosa en la educación superior"*.

Además, en su página institucional, la UAH tiene un apartado de Diversidad Socio-Cultural que incluye libertad religiosa. Asimismo, la UAH tiene una Unidad de Atención a la Diversidad que ofrece asesoramiento personalizado.

Universidad de Almería (UAL)

En ella podemos encontrar referencias históricas a sus estatutos que incluían expresamente adaptación religiosa en comedores. Y además ofrecen comedores con menús publicados.

Es un ejemplo de integración normativa de la libertad religiosa en el ámbito de la alimentación universitaria.

Modelos de buenas prácticas

Universidades españolas y extranjeras ejemplo de ejercicio de libertad religiosa.

Universidades Españolas

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

Ha implantado menús halal en determinadas líneas en sus comedores. Esto, responde de manera directa a la demanda estudiantil. La UAB es transparente y ofrece certificación para evitar controversias en sus dietas.

Universidad de Sevilla (US)

La US ofrece tres menús diarios en cada facultad, además, ofrece información digital de éstos. Y existe un sistema de bonos y comedores repartidos por todos sus campus. Facilita una buena comunicación y previsibilidad de buscar alternativas religiosas en los menús de sus cafeterías si los alumnos se muestran interesados.

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Ofrece espacios con microondas en facultades y una sala-comedor para calentar comida propia. Es una acomodación práctica que respeta la libertad. Además, ofrece menús con opciones vegetarianas y veganas que podrían cubrir dichas necesidades.

Universidad de Cádiz (UCA)

Dispone de un canal llamado "Menú Saludable UCA" en WhatsApp donde publica diariamente los menús y destaca sus opciones saludables. De esta forma, reduce la incertidumbre para aquellos estudiantes con dietas religiosas. También, la UCA trabaja con entidades oficiales para asegurar la certificación de sus alimentos.

Universidades Extranjeras

Harvard University (EE.UU.)

Además de ofrecer opciones halal y kosher en sus comedores, dispone de estaciones vegetarianas permanentes. Harvard facilita la coordinación con grupos religiosos estudiantiles. Y mantiene un buen equilibrio entre oferta diaria y servicios certificados bajo demanda.

University of Toronto (Canadá)

En sus comedores proporcionan menús halal y kosher (información en web de Food Services) además de opciones certificadas incluso la Universidad proporciona el listado de proveedores para mayor seguridad de los alumnos.

KU Leuven

Tiene servicios de apoyo religioso y asesoramiento para necesidades religiosas específicas. Existen espacios religiosos (salas de meditación y oración "quiet rooms"). Además, da la posibilidad de reprogramar exámenes en festividades religiosas reconocidas. Suministra dietas religiosas a sus universitarios, éstos pueden preguntar al personal qué platos cumplen requisito. Sus comedores están abiertos a solicitudes específicas.

National University of Singapore (NUS)

Proporciona líneas separadas en sus comedores (Halal/Non-halal/ Vegetarian) y ofrece sus certificaciones que además son locales (MUIS). Dispone de un modelo operativo sólido de separación física y certificación oficial.

Ámbito genérico: El Modelo de la Fundación Pluralismo y Convivencia

Fundación Pluralismo y Convivencia destaca por transformar la gestión de la diversidad alimentaria en las universidades mediante la **acomodación razonable** de dietas religiosas (como Halal o Kosher) en los comedores públicos. Su labor es fundamental porque proporciona a las instituciones **guías técnicas y protocolos** claros, permitiendo que el alumnado ejerza su derecho a la libertad religiosa sin ser segregado. Al facilitar soluciones como el etiquetado preciso, la prevención de la contaminación cruzada o la adaptación de horarios durante el Ramadán, la Fundación logra equilibrar el respeto a las convicciones personales religiosas.

Anexos

Bibliografía

- Chapado Martín, J. L. (2024). *Comedores universitarios y respeto a las creencias religiosas*. En *El ejercicio de la libertad religiosa en la educación superior: reflexiones, vivencias y aportes* (pp. 176–202). Universidad de Alcalá.
- Universidad de Alcalá. (s. f.). *Guía de buenas prácticas sobre gestión de la diversidad religiosa en la empresa*. Observatorio *Diversidad y Creencias*.
- Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes - Página. (s. f.). <https://mpr.sede.gob.es/pagina?id=Fundaci%C3%B3n-Pluralismo-y-Convivencia,-F.S.P>.
- El ejercicio de la libertad religiosa en la educación superior: reflexiones, vivencias y aportes. (2025). Cano Ruiz, I., Rodríguez Blanco, M. & Santos Carrera, M. E. (coords.).
- Azurmendi, M. G. (2011). *Implicaciones jurídicas de la libertad religiosa en la alimentación*. Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 34, 391-411.
- Faria, R. M. G. (2011). *Guía de apoyo a la gestión pública de la diversidad religiosa en el ámbito de la alimentación*.
- Parejo Guzmán, M. J. (2018), *Diversidad alimenticia según las prescripciones religiosas: cuestiones jurídicas*, en *Ilu*. Revista de Ciencias de las Religiones 23, 191-216.
- Amérigo, F. (2016). *La problemática de la alimentación religiosa y de convicción en los centros educativos*. Revista de Derecho Político, 97, 141-178.
- Castro, A. (2023). *Alimentación, libertad religiosa y obligaciones positivas de los poderes públicos*. Cuestiones de Pluralismo, 3(1).

Webgrafía

- Portal Universidad de Sevilla. (s. f.-b). <https://www.us.es/expon-us>
- Defensoría de la Universidad de Sevilla. (s. f.-b). <https://defensoria.us.es/>
- Portal Universidad de Sevilla. (s. f.). <https://www.us.es/form/formulario-convivencia>
- Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla. (s. f.). <https://www.cadus.us.es/>
- Home. (s. f.). SARUS | Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla. <https://servicio.us.es/sarus/>
- Comedores Universitarios de Granada > Servicios ofertados | Universidad de Granada. (s. f.). <https://scu.ugr.es/pages/menu>
- Debate, E. (2025, 31 octubre). Las cafeterías de cinco facultades de la Universidad Autónoma de Barcelona solo sirven pollo halal. *El Debate*. https://www.eldebate.com/espana/cataluna/barcelona/20251031/cafeterias-cinco-facultades-universidad-autonoma-barcelona-solo-sirven-pollo-halal_350162.html
- Sala-Comedor (planta sótano de la Facultad) | Facultad de Derecho. (s. f.). <https://derecho.ucm.es/sala-comedor-planta-sotano-de-la-facultad>
- Kosher & Halal Options - Dining. (s. f.). <https://dining.ucla.edu/about-us/nutrition-education/kosher-halal-options/>

Anexos

Legislación

- España. (1978). Constitución Española. Boletín Oficial del Estado.
- España. (1980). Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. Boletín Oficial del Estado.
- España. (1992). Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, por las que se aprueban los Acuerdos de Cooperación del Estado con las confesiones religiosas. Boletín Oficial del Estado.
- España. (2023). Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. Boletín Oficial del Estado.
- Decreto 98/2025, de 30 de abril, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Sevilla
- Ley 3/2022, de 24 de febrero, de Convivencia Universitaria
- BOUS N.º 10/2022, de 16 de noviembre, sobre Normativa de Convivencia
- Acuerdo 9.1/CG 18-12-24, por el que se aprueba la Normativa para la prevención, evaluación e intervención en situaciones de violencia, discriminación y acoso en la Universidad de Sevilla.
- Acuerdo 3/CU 19-3-09, por el que se aprueba el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla
- Convenio de Cooperación entre la Universidad de Sevilla y el Arzobispado hispalense, 22 de noviembre de 1988

Jurisprudencia

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (TEDH)

- *Jakóbski v. Poland* (2010). HUDOC - European Court of Human Rights.
- *Vartic v. Romania* (2013). HUDOC - European Court of Human Rights.
- *Saran v. Romania* (2021). HUDOC - European Court of Human Rights.

Miembros de nuestro equipo

Isabel Daza Aragón

Doble grado en Derecho y Finanzas y Contabilidad.

Rafael Valencia Candalija

Profesor Titular de Derecho Eclesiástico del Estado (Tutor)

María López Cordero

Doble grado en Derecho y Economía

Juan Luis Fenutria Agoston

Grado en Derecho

Pilar Cortés Fernández

Doble grado en Derecho y Gestión y Administración Pública.

Rosa Acosta Fuentes

Doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas